

DIFFERENSIAL HISOBNING ASOSIY TEOREMALARI MAVZUSINI O’QITISHDA “KICHIK GURUHLARDA ISHLASH” METODI

Islomova Naziraxon¹, Muqimova Muazzamxon², Keldiyeva Zaynabxon³

¹talaba, Qo‘qonDU, ²talaba, Qo‘qonDU, ³talaba, Qo‘qonDU,

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20644366>

Annotatsiya. Mazkur maqolada matematik analiz fanining muhim bo‘limlaridan biri bo‘lgan “Differensial hisobning asosiy teoremlari” mavzusini o‘qitishda “Kichik guruhlarda ishlash” interfaol metodidan foydalanishning didaktik imkoniyatlari yoritilgan. Talabalarning nazariy bilimlarini mustahkamlash, mantiqiy fikrlashini rivojlantirish, mustaqil va ijodiy faoliyatini faollashtirishda ushbu metodning o‘rni tahlil qilingan. Mashg‘ulot jarayonida talabalarni kichik guruhlariga ajratish, mutaxassislar guruhlarini tashkil etish hamda Ferma, Roll, Lagranj, Koshi teoremlari va Lopital qoidalarini o‘zlashtirishga qaratilgan topshiriqlarni bajarish mexanizmi ko‘rsatib berilgan. Tadqiqot natijalari kichik guruhlarda ishlash metodining talabalar o‘rtasida hamkorlikni kuchaytirishi, bilimlarni samarali o‘zlashtirishga xizmat qilishi va matematik tafakkurni rivojlantirishga ijobiy ta’sir ko‘rsatishini tasdiqlaydi.

Kalit so‘zlar: Differensial hisob, asosiy teoremlar, Ferma teoremasi, Roll teoremasi, Lagranj teoremasi, Koshi teoremasi, Lopital qoidasi, matematik analiz, interfaol metodlar, kichik guruhlarda ishlash, amaliy mashg‘ulot, ta’lim texnologiyalari, mantiqiy fikrlash, mustaqil ta’lim, hamkorlikda o‘qitish, pedagogik innovatsiyalar.

O‘zbekiston Respublikasida zamonaviy bilim va yuksak ma’naviy-axloqiy fazilatlarga ega, mustaqil fikrlaydigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash oliy ta’lim texnologiyalariga asoslangan holda ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish oliy ta’limning asosiy maqsadi hisoblanadi. Shu sababli yurtimizda ta’lim sohasiga, ayniqsa matematika faniga katta e’tibor qaratilmoqda. Muhammad al Xorazmiy, Ahmad Farg‘oniy, Mirzo Ulug‘bek, Abu Rayhon Beruniy singari ulug‘ ajdodlarimiz tamal toshini qo‘ygan matematika fani ilm-fan va texnikaning zamonaviy tarmoqlari jadal rivojlanishi munosabati bilan hozirgi kunda yanada katta ahamiyat kasb etmoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, tibbiyot, biologiya, raqamli iqtisodiyot sohasida va yana ko‘plab sohalarda uning roli katta. Shunday ekan har bir o‘qituvchining asosiy vazifasi o‘quvchi, talabalarga sifatli ta’lim taqdim etish hamda ta’lim sohasining rivojiga hissa qo‘shish hisoblanadi.

Ta’lim o‘qituvchi va talabalar o‘rtasidagi ongli va maqsadga tomon yo‘naltirilgan bilishga doir faoliyat bo‘lib, har qanday ta’limning ikki asosiy maqsadi mavjud.

1) Talabalarga berilgan dastur asosida o‘rganilishi lozim bo‘lgan zarur bilimlarni taqdim etish.

2) Matematik bilimlarni taqdim etish bilan bir qatorda talabalarning mantiqiyfikrlash qobiliyatini shakllantirish.

Ta’lim jarayonidagi ushbu ikki maqsadni amalga oshishi uchun o‘qituvchi har bir o‘rgatayotgan tushunchani psixologik, pedagogik va didaktik qonuniyatlar asosida tushuntirishi lozim.

Biz bu maqolamizda shu ikki maqsadni amalga oshirishni ko‘zlagan holda “Differensial hisobning asosiy teoremlari” mavzusini amaliy mashg‘ulot darsida “Kichik guruhlarda ishlash” metodi yordamida tashkil etishni ko‘rdik.

“Kichik guruhlarda ishlash” metodi - talabalarni faollashtirish maqsadida ularni kichik guruhlarga ajratgan holda o‘quv materialini o‘rganish yoki berilgan topshiriqni bajarishga qaratilgan darsdagi ijodiy ish. Ushbu metod qo‘llanilganda ta’lim oluvchi kichik guruhlarda ishlab, darsda faol ishtirok etish huquqiga, boshlovchi rolida bo‘lishga, bir-biridan o‘rganishga va turli nuqtainazarlarni qadrlash imkoniga ega bo‘ladi. “Kichik guruhlarda ishlash” metodi qo‘llanilganda ta’lim beruvchi boshqa interfaol metodlarga qaraganda vaqtni tejash imkoniyatiga ega bo‘ladi. Chunki ta’lim beruvchi bir vaqtning o‘zida barcha ta’lim oluvchilarni mavzuga jalb eta oladi va baholay oladi.

Aytaylik, guruh 30 nafar talabadan iborat. O‘qituvchi talabalarni 6 nafardan 5 ta kichik guruhga bo‘ladi, ya’ni A, B, V, G, D guruhlar. Birinchi guruh A, undagi talabalar $A_1, A_2, A_3, A_4, A_5, A_6$; ikkinchi guruh B, undagi talabalar esa $B_1, B_2, B_3, B_4, B_5, B_6$; va hokazo shaklda bo‘linadi.

Har bir talaba o‘zining raqami bo‘yicha asosiy guruhidan, ya’ni harf bo‘yicha o‘quv materialining ma’lum qismi yoki savolini o‘rganish bo‘yicha topshiriq oladi.

A guruhiga “Ferma teoremasi”,

B guruhiga “Roll teoremasi”,

V guruhiga “Lagranj teoremasi”,

G guruhiga “Koshi teoremasi”,

D guruhiga “Lapital qoidalari” topshiriqlari beriladi.

Material to‘liq o‘zlashtirilishi uchun vaqt beriladi. So‘ngra mutaxassislar guruhida (raqamlar bo‘yicha) barcha 1 yoki 2 va hokazo raqamlar asosida yangi guruh tashkil qilinadi, ya’ni, mutaxassislar guruhi A_1, B_1, V_1, G_1, D_1 ; ikkinchi guruh A_2, B_2, V_2, G_2, D_2 ; va hokazo tarzda yangi guruhlar hosil bo‘ladi. Har bir asosiy guruhdan bir hil raqamdagi, lekin harfi turli guruh a’zolari to‘planib, o‘zlariga berilgan savol yoki o‘quv-topshirig‘ini muhokama qiladilar. So‘ngra nazoratchilar guruhi ishtirokchilari o‘zining asosiy guruhiga qaytadilar. Har bir kichik guruhga mavzuga oid tarqatmali materiallardan topshiriqlar tarqatiladi, ularning har birida masala-mashqlar (shunday tanlanishi kerakki, unda barcha amallar qatnashishi shart) beriladi.

Masalan:

1-kichik guruh topshirig‘i:

Roll teoremasi o‘rinli bo‘lishini tekshiring:

1) $f(x)=x^2-3x-4$ funksiya uchun $[0;3]$ kesmada.

2-kichik guruh topshirig‘i:

Roll teoremasi o‘rinli bo‘lishini tekshiring:

1) $f(x)=\sqrt[3]{x^2}-1$ funksiya uchun $[-1;1]$ kesmada.

3-kichik guruh topshirig‘i:

$y=x^2+6x+1$ parabolaning urinmasi $A(-1;-4)$ va $A(3;28)$ nuqtalarni tutashtiruvchi AB vatarga parallel bo‘lgan nuqtasini toping.

4-kichik guruh topshirig‘i:

$\arctg x + \arctg x = \pi/2, x \in \mathbb{R}$ ekanini isbotlang

5-kichik guruh topshirig‘i: limitni toping.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1 + \ln x}{e^x - e}$$

Barcha guruhlarga tegishli ko‘rsatmalar beriladi, yo‘naltiriladi va topshiriqni bajarish uchun vaqt beriladi. Vaqt tugagach guruhlarning javoblari (chinlik jadvali) taqdim etiladi, muhokama va tahlil qilinadi.

Har bir huruh natijalari tekshiriladi va hato , to‘g‘riligiga adilona baholanadi. Agar biror guruhda xato mavjud bo‘lsa, shu gurux eksperti aniqlanib guruhdan jarima ball ayiriladi va hamma baholanadi.

XULOSA. Guruhni kichik guruhlarga bo‘lib ishlash maqsadga muvofiq, chunki bunda quyidagi ijobiy natijalarga erishish mumkin:

o‘zaro axborot almashinuvi muntazam amalga oshiriladi;

g‘oya va fikrlarni yig‘ish va o‘rtoqlashish ta‘minlanadi. Guruhda ishlash individual ishlashga qaraganda yaxshi natija beradi. Bunga sabab sifatida quyidagilarni keltirish mumkin; guruhda axborot diapazoni keng, chunki, har bir talaba ozmi-ko‘pmi ma‘lum axborotga ega;

hamkorlik natijasida guruhdagi faol talabalarning ta‘siri tufayli sust talabalarning ham faolligi ortishi mumkin;

ko‘pgina taklif, fikrlar o‘zaro tanqid natijasida saralanadi. Guruh bilan ishlash o‘qitishning ijtimoiy metodi sifatida talabalarning bilimdon bo‘lishiga qaratiladi. Uni mohirlik bilan qo‘llash esa maqsadga erishishga olib keladi. Metodni samarali qo‘llash natijasida quyidagilarga erishish mumkin:

guruh bilan birgalikda ishlash shakllari o‘rganiladi;

talabalarda bir-birlariga bo‘lgan hurmat, ishonch tuyg‘ulari oshadi;

nutq so‘zlash, o‘z fikrini asoslab berish va himoyalashga bo‘lgan qobiliyati ortadi;

mustaqil fikrlash va muammolarni echishga oid ishtiyoqi shakllanadi;

o‘rganish, ishlashga bo‘lgan ko‘nikma va malakalar hosil bo‘ladi va boshqalar.

Xulosa sifatida yana shuni ta‘kidlash mumkinki, «Kichik guruhlarda ishlash» interfaol metodini o‘quv jarayonida yuqorida berilgan tartibda qo‘llay olish uchun guruhlarga ajratilgan qismlar o‘zaro bog‘liq bo‘lmasligi, ya‘ni birinchi qismni o‘zlashtirmay turib, ikkinchi yoki uchinchi qismlarni o‘zlashtira olib bilishi mumkin bo‘lgan mavzular tanlanishi lozim.

Mavzuning o‘zlashtirilishi talabalarda kelgusida ilmiy izlanishlar olib borishlariga yordam beradi. Chunki Differensial hisobning asosiy teoremlari matematik analiz fanining asosiy fundamental bo‘limlaridan biri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Umarova U.U. “Munosabatlar. Binar munosabatlar” mavzusi bo‘yicha ma‘ruza va amaliy mashg‘ulotlari uchun “Ajurli arra” va “Domino” metodlar // Scientific progress, 2:6 (2021), r. 982-988.

2. Umarova U.U. Mulohazalar ustida mantiqiy amallar mavzusini o‘qitishda «Kichik guruhlarda ishlash» metodi // Scientific progress, 2:6 (2021), p.803-809.

3. Xurramov. Sh.R. Oliy matematika masalalar to‘plami nazorat topshiriqlari I qism. Toshkent – 2015. «Fan va texnologiyalar Markazining bosmaxonasi»

4. X.B.Tadjimatova, O.Ne‘matova, N.Islomova. “Aksiomatik nazariya natural sonlar sistemasiga aksiometrik ra‘rif” NamDU ILmiy Amaliy Axborotnomasi 2024-11-son 134-135 b.